

RED IBEROAMERICANA DE SUICIDOLOGÍA (REDISUI). POR UNA SUICIDOLOGÍA DESDE IBEROAMÉRICA.

Dra. Lorena Campo Aráuz, PhD.

Psicóloga Clínica y Antropóloga

PhD en Salud, Psicología y Psiquiatría

PhD en Antropología Social y Cultural

Universidad Central del Ecuador

Red Iberoamericana de Suicidología (REDISUI)

Dra. Marly Bahamón

Psicóloga

PhD. en Psicología

Universidad del Sinú, Colombia.

Red Iberoamericana de Suicidología REDISUI

Mstr. Lery Bentancurt

Mtría. en Psicología Clínica y en Psicoterapia Gestalt de Adultos

Universidad Marista de Querétaro

Acompañando Vidas ASULAC

Frente Nacional para la Prevención del Suicidio (México)

Red Iberoamericana de Suicidología (REDISUI)

Dr. Leonardo Dorony

Dr en Psicología

Universidad Univa

Acompañando Vidas ASULAC

Frente Nacional para la Prevención del Suicidio (México)

Red Iberoamericana de Suicidología (REDISUI)

[doi 10.5281/zenodo.10127771](https://doi.org/10.5281/zenodo.10127771)

Correspondencia:

Lorena Campo Aráuz, PhD
Universidad Central del Ecuador
E-mail: alcampo@uce.edu.ec

Red Iberoamericana De Suicidología (REDISUI). Por Una Suicidología Desde Iberoamérica.

Ibero-American Network Of Suicidology (REDISUI). Building A Suicidology From Ibero-America.

Rede Ibero-Americana de Suicidologia (REDISUI). Para uma Suicidologia da Ibero-América.

Resumen

El presente ensayo constituye una reseña de la constitución, principios y fundamentos de la Red de investigación Iberoamericana de Suicidología (REDISUI), como marco general de la presente edición dedicada a trabajos académicos sobre abordaje de suicidio en la revista Latinoamericana de Psicología Positiva. El objetivo de la red es construir un espacio de reflexión e intercambio inter y transdisciplinar de conocimientos en torno al suicidio en sus diversos abordajes teóricos y metodológicos, desde una Suicidología regional. La metodología que dirige este propósito es la investigación transdisciplinar, con miembros investigadores/as provenientes de distintas disciplinas y países iberoamericanos. Con esta labor la REDISUI analiza y reflexiona distintas variables y diversidades que existen en nuestras comunidades, pero también buscando similitudes y puntos de encuentro para construir una Suicidología desde y para Latinoamérica y España. Con miradas y voces múltiples y críticas.

Palabras clave: Red de investigación; Suicidología; IberoAmérica; Transdisciplinariedad; Comunidad.

Abstract

This essay is a review of the constitution, principles and foundations of the Iberoamerican Suicidology Research Network (REDISUI), as a general framework for the present edition dedicated to academic papers on the approach to suicide in the Latin American Journal of Positive Psychology. The objective of the network is to build a space for reflection and inter and transdisciplinary exchange of knowledge on suicide in its various theoretical and methodological approaches, from a regional Suicidology. The methodology that directs this purpose is transdisciplinary research, with researcher members coming from different disciplines and Latin American countries. With this work, REDISUI analyzes and reflects on different variables and diversities that exist in our communities, but also looking for similarities and meeting points to build a Suicidology from and for Latin America and Spain. With multiple and critical views and voices

Key words: Research network; Suicidology; Ibero-America; Transdisciplinarity; Community.

Resumo

Este ensaio constitui uma revisão da constituição, princípios e fundamentos da Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Suicidologia (REDISUI), como marco geral da presente edição dedicada aos trabalhos acadêmicos sobre a abordagem do suicídio na revista latino-americana de Psicologia Positiva. O objetivo da rede é construir um espaço de reflexão e intercâmbio inter e transdisciplinar de saberes sobre o suicídio em suas diversas abordagens teóricas e metodológicas, a partir de uma Suicidologia regional. A metodologia que orienta esse propósito é a pesquisa transdisciplinar, com pesquisadores de diferentes disciplinas e países ibero-americanos. Com este trabalho, REDISUI analisa e reflete sobre diferentes variáveis e diversidades existentes em nossas comunidades, mas também buscando semelhanças e pontos de encontro para construir uma Suicidologia de e para a América Latina e Espanha. Com olhares e vozes múltiplas e críticas.

Key words: Rede de investigação; Suicidologia; Ibero-América; Transdisciplinaridade; A comunidade.

Introducción

El suicidio es considerado un problema de salud pública mundial porque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran alrededor de 800.000 muertes por esta causa, es decir, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Para la OMS (2014-b) el suicidio ha sido una prioridad de trabajo en salud mental en los últimos años, desarrollando una serie de lineamientos y diseñado instrumentos de apoyo y capacitación con el fin de reducir la brecha de acceso a la salud mental que tienen países de ingresos bajos y medios, que según la Organización presenta una preocupante situación en esta problemática.

El suicidio es una tragedia con afectación comunitaria, en la que las personas todavía no buscan abiertamente ayuda porque “las investigaciones y los conocimientos acerca del suicidio y su prevención, el tabú y el estigma alrededor del suicidio persisten” (OMS, 2014, p.2). En el continente americano el suicidio se cobra la vida de un promedio de 98.000 personas al año (OPS, 2022), en parte por la falta de recursos destinados a abordarlo como un problema importante de salud pública a nivel estatal (lo cual se traduce en magros presupuestos para atender la salud mental), por lo que en países latinoamericanos, las tasas de suicidio no han logrado descender. Por su parte, España, un país que pareciera haber avanzado mucho en lo que a recursos de prevención y protocolos de atención se refiere, resulta que para el año 2010 había logrado descender su tasa al 7.0, pero en el año 2016 ya se encontraba nuevamente en una tasa igual a la del año 2000, es decir, 8.7. Para el 2020, la tasa española ya estaba en 7.9, pero habrá que ver qué efectos tuvo la pandemia en cuanto se tengan los datos. Todo esto nos lleva, necesariamente, a tener que repensar las modalidades de abordaje que han tenido los pocos (en Latinoamérica) o muchos (en España) programas y políticas de prevención del suicidio, algo que sólo podemos abordar desde la investigación profunda.

De esto se desprende la necesidad de conformar una Red Iberoamericana, como plataforma adecuada para alcanzar conocimientos profundos y focalizados, aportando así, desde la investigación, el trabajo que ya se viene realizando en otras organizaciones. A nivel mundial y regional, si bien existen diferentes organizaciones para la prevención del suicidio, no es común encontrar organizaciones interregionales ni organizaciones cuyo principal objetivo sea la investigación del suicidio. Quizás la International Association Suicide Prevention (IASP), con

su sede en Canadá, sea la organización más conocida a nivel mundial que, año con año, realiza congresos mundiales o regionales sobre prevención de suicidio. En otras partes del mundo existen otras organizaciones más locales, como en España, donde nos encontramos la Sociedad Española de Suicidología, la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, o la Asociación Vasca de Suicidología; o regionales, como en Latinoamérica, en donde se encuentran la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe, así como la Red Mundial de Suicidólogos. Sin embargo, parece que, en temas de investigación, las organizaciones no han logrado realizar trabajos conjuntos, más allá de los esfuerzos particulares de algunos investigadores y sus universidades.

Es así que, después de años de encuentros en diferentes congresos y eventos académicos, se pudo constatar un gran interés y necesidad de crear una organización que uniera a académicos e investigadores de Latinoamérica y la Península Ibérica, permitiendo compartir recursos y experiencias, pero que también contemple la posibilidad de realizar investigaciones en conjunto con miras de tener un real impacto sobre las tasas de suicidio en uno y otro lado del Atlántico.

Hasta el momento, a nivel mundial, se identifica un puñado de verdades en torno a la conducta y los comportamientos suicidas, pero las realidades latinoamericanas son extremadamente diversas (por el crisol que constituyen las culturas de sus naciones), lo cual hace más que necesaria que la investigación sea cada vez más profunda y específica. Asimismo, una realidad local en la que, el mayor número de suicidio se da entre la población joven y adolescente, nos debería obligar a investigar y compartir experiencias de prevención o tratamientos positivos que permitan ayudar a disminuir la tasa de muertes por suicidios en ese anhelado 10% que había sido propuesto por la OMS (2014-b) para el 2020 en los llamados “Objetivos del Milenio”, pero que sigue siendo una tarea pendiente.

Enfoque

La tarea de tejer una Red Iberoamericana es un objetivo alcanzable en la actualidad, si pensamos en el enorme apoyo que pueden significar las nuevas tecnologías para la información y la comunicación (TIC's), así como los convenios de colaboración internacional entre las universidades. Una Red es un entramado de nodos entre los cuales existe una interconexión que permite, no sólo producir y transmitir conocimiento, sino lograr afectar la realidad del todo, con la modificación de algunas de sus partes. Las redes permiten un funcionamiento heterárquico (Von Foerster, 1990 y Najmanovich, 1995, en Dabas, 1999), lo cual es idóneo para una tarea tan grande en territorios tan vastos. De esta manera, una Red se considera "un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (...) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades" (p. 5).

El desafío de investigar en red, implica abrirse al paradigma de la complejidad y

(...) los investigadores que eligen trabajar desde un abordaje complejo enfrentan el desafío de gestar una concepción del conocimiento en que la teoría no esté divorciada de la praxis, los afectos de los pensamientos, ni el sujeto del ecosistema. Vista desde esta perspectiva, la complejidad nos da la oportunidad de insuflar sentido en nuestras prácticas sociales, en nuestro modo de conocer, de legitimar y compartir el saber, es decir, de enriquecer nuestros territorios existenciales en múltiples dimensiones (Najmanovich, 2005, pp.27-28).

Esto conlleva la labor transdisciplinar entre los investigadores de la región, lo cual es una ardua tarea por construir, ya que:

La exigencia de un eje transdisciplinar que no se limite a conjugar unas visiones en modo alguno reductibles, ni subordinables, ni complementarias en el sentido de adicicionables, sino que las reorganice en un nuevo nivel epistemológico, resulta por tanto bastante obvia (Inglott, 1999, p. 211).

Esta perspectiva (que parece haberse dejado de lado una vez entrado el nuevo milenio), es la que adopta la Red Iberoamericana del Suicidio (REDISUI), pues es evidente que el abordaje del suicidio es un fenómeno complejo que, demanda la articulación entre el mundo de la indagación (academia/ investigación) y la praxis social, reconociendo que se trata de un continuo que involucra multiplicidad de elementos, dimensiones, contextos, tiempos y sujetos.

Objetivos

El propósito central de la Red Iberoamericana de Suicidología es constituirse en un espacio de reflexión e intercambio inter y transdisciplinar de conocimientos en torno al suicidio en sus diversos abordajes teóricos y metodológicos. Consciente de la importancia de la multidimensionalidad de este fenómeno, REDISUI plantea tomar como recursos sus características culturales, europeas y latinoamericanas, promoviendo la co-construcción de teorías y prácticas acordes con ellas, donde encuentren su lugar la integración del sujeto o persona, la familia, el grupo y la comunidad en todas sus organizaciones y el reconocimiento de la necesidad de un compromiso solidario a favor de la promoción de la salud mental.

En todos esos ámbitos, entre otros, REDISUI aspira a expandir reflexiones, sensibilidades y praxis específicas sobre la prevención y la atención de los comportamientos y las conductas suicidas, configurándose en un espacio del cual surja un auténtico modelo iberoamericano de Suicidología.

De aquello se desprenden otros objetivos específicos para ser desarrollados con el trabajo de los/as investigadores/as en red:

- A) Impulsar el intercambio de saberes entre investigadores y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos a nivel internacional.
- B) Promover la construcción y difusión de investigaciones, material bibliográfico, contenido multimedia, experiencias significativas, generadas por instituciones, grupos, proyectos y eventos en torno al suicidio.
- C) Generar diferentes escenarios de formación y capacitación en torno a la prevención, intervención y postvención del suicidio (cursos, seminarios, talleres, foros, congresos nacionales e internacionales).
- D) Incentivar la producción intelectual de sus miembros para el desarrollo teórico y metodológico de la prevención, intervención y postvención del suicidio en Iberoamérica.
- E) Fomentar la publicación y difusión de conceptos, comunicados de prensa, producción científica (libros y artículos científicos), documentos de difusión, así como mantener una base bibliográfica actualizada.
- F) Avanzar hacia la configuración de enfoques propios para una Suicidología, coherente con las realidades ibéricas y latinoamericanas, capaces de dialogar fructíferamente con las teorizaciones existentes.
- G) Certificar programas de formación en Suicidología para Iberoamérica.

La Red Iberoamericana de Suicidología surge como un espacio de intercambio y reflexión para facilitar el abordaje teórico y práctico del fenómeno del suicidio en pro de atender a las necesidades de la población iberoamericana. Para enriquecer la reflexión y la praxis, intercambiando experiencias y conocimientos, entre investigadores/as y estos, a su vez, socializando esas discusiones y herramientas de abordaje con la comunidad. Alrededor del mundo existen varias organizaciones civiles, fundaciones o asociaciones, que buscan discutir e intervenir en esta problemática; sin embargo, después de revisar las múltiples opciones de organizaciones sobre el tema los miembros fundadores ubicaron un vacío en el ámbito de investigación. Aún no se identifica una red de conocimientos y acciones en América Latina y España que indaguen y permitan aproximaciones teóricas sobre el suicidio desde la investigación, razón que instó a la conformación de una red que permitiera el intercambio entre diferentes actores para generar posturas críticas sobre una Suicidología propia del contexto latinoamericano. Después de diferentes actividades conjuntas coincidimos respecto al vacío en el abordaje investigativo sobre el suicidio como objeto de estudio y, por tanto, surgió el interés por ocupar este espacio.

Una inquietud adicional, pero no menos importante, es que la mayoría de la literatura científica que fundamenta muchas acciones políticas en los países iberoamericanos proceden de países anglosajones (o de países que poco tienen que ver con nuestra realidad contextual), cuyas realidades no corresponden a la diversidad y complejidad de nuestros pueblos. Por ello, la conformación de una red de investigadores de nuestras regiones puede generar conocimientos cada vez más contextualizados.

Cómo se ha gestado la REDISUI

Como antecedente, se han realizado acciones conjuntas como las realizadas en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio 2020, donde los miembros fundadores de la Red asumieron el reto de estructurar un espacio de reflexión en torno al tema invitando a actores de diferentes países para compartir sus experiencias sobre la prevención e intervención desde sus respectivos lugares experienciales. Se trató de un evento que se llevó a cabo durante dos días en los cuales se abordaron los siguientes ejes temáticos:

1. "El trabajo en red para la prevención del suicidio en Iberoamérica". Presentación de la REDISUI.
2. "Experiencias de prevención, intervención e investigación para el abordaje del suicidio". Determinantes sociales del suicidio.
3. "Experiencias de prevención, intervención e investigación para el abordaje del suicidio". Determinantes biopsíquicas del suicidio.
4. "Experiencias de prevención, intervención e investigación para el abordaje del suicidio". Acciones comunitarias de supervivientes de suicidio.

Contamos con la participación de: Leonardo Dorony (México), Lery Bentancurt (México), Lorena Campo (Ecuador/España), Marly Johana Bahamón (Colombia), Fundación Isabel Ayuda (México), René Barraza (Chile), Abraham Saldías (Chile), Moisés Frutos (México), Víctor Navarro (España), Cristina Blanco (España), Silvana Velásquez (Colombia), Elizabeth Erazo (El Salvador). Este espacio se convirtió en una semilla importante, considerando que, la respuesta de la comunidad en general fue muy positiva, al punto de alcanzar más de 5.000 reproducciones de los videos (<https://www.facebook.com/100068070880662/videos/1047195499081186>) que contenían la información sobre el conversatorio, así como la participación en vivo y las interacciones asincrónicas que se reportaron.

En relación con la ejecución de proyectos de investigación entre los miembros, en el primer trimestre del año 2020 a partir de los cambios suscitados en el contexto global a causa de la pandemia COVID-19, Lorena Campo propone un proyecto de investigación, en el cual participaron investigadores de España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador para indagar sobre algunos efectos en la salud mental incluyendo la ideación suicida en población iberoamericana.

Mientras que, en el año 2019, se llevó a cabo una investigación sobre bienestar psicológico en adolescentes con y sin riesgo suicida en el cual participaron dos miembros de la Red Marly Johana Bahamón y Lorena Campo y que se convirtió en uno de los primeros esfuerzos conjuntos para el abordaje del suicidio desde la Red.

El perfil de la comunidad de REDISUI

La REDISUI cuenta diferentes tipos de miembros, entre los que se encuentran los *miembros fundadores* (quienes promovieron su creación y estuvieron el día de la firma del acta), los cuales cuentan con aval curricular, trayectoria en investigación e intervención sobre abordaje de suicidio o han estado desarrollando algún tipo de estudio al respecto, en el momento de firmarse el acta fundacional de la Red. Las y los miembros fundadores/as son quienes forman parte de un comité consultor de la Red de manera permanente.

Por otro lado, se encuentran las y los *miembros investigadores*, quienes requieren cumplir con los mismos requisitos del miembro fundador, con excepción de su integración, la cual será posterior a la firma del acta fundacional. Y contará con las mismas responsabilidades y prebendas de aquellos. Ellos y ellas colaboran activamente con la generación de conocimiento sobre la temática de la que se ocupa REDISUI: investigación y formación para la prevención e intervención.

Posteriormente, se encuentran las y los *miembros institucionales*, que son aquellos que vienen con representación formal y avalada con carta de compromiso de Universidades y Centros de Educación Superior, o de Grupos de Investigación oficialmente constituidos, o de Instituciones de Sanidad Pública y/o privada que cuenten con actividades de investigación y/o intervención, o de Centros que adscriben a los y las investigadores/as que tienen la membresía activa. Para obtener la categoría de miembro institucional se requiere cumplir con los mismos requisitos del miembro fundador, con excepción de su integración, la cual será posterior a la firma del acta fundacional, y contará con las mismas responsabilidades y prebendas de éste. Para mantener el estatus de miembro activo será necesario cumplir con los requisitos planteados.

Por último, se encuentran las y los *miembros adherentes no-investigadores* quienes son personas o instituciones que, como parte de su labor, aportan a la difusión de buenas prácticas para el estudio, prevención y postvención del suicidio. Este tipo de miembro acepta promover la visión sobre la necesidad de atender los comportamientos y conductas suicidas en todas sus expresiones, tomando en cuenta las variables bio-psico-socio-culturales y económicas. Pueden acceder a la información generada por los miembros de la red y a lo que se presente en la revista de difusión. El miembro adherente no-investigador/a tendrá derecho a estar en contacto con el comité coordinador del país, así como con las diferentes comisiones según su interés, pero no contará con voto para las decisiones generales del funcionamiento de la REDISUI. Por ejemplo, puede ser miembros adherentes no-investigadores: a) Asociaciones civiles y grupos activistas de prevención de suicidio (grupos de supervivientes interesados en las actividades señaladas arriba); b) Instituciones educativas; c) Colegios de profesionales o gremios interesados en las actividades señaladas; d) Grupos y asociaciones empresariales que auspicien actividades de la red; e) Representantes de instituciones, divisiones o departamentos gubernamentales, cuyo trabajo esté comprometido con la prevención o postvención de suicidio.

Funcionamiento práctico de la Red:

A pesar de que, como mencionamos antes, una red es un conjunto de nodos interconectados, en la práctica requiere de una coordinación itinerante, de tal manera que el ejercicio del poder (representado a partir de la asunción de responsabilidades concretas) sea siempre circulante. Esto requiere del trabajo colaborativo conjunto, pero también autónomo, de todos los miembros, dirigidos por los acuerdos que se van tomando en las asambleas mensuales.

La Coordinación Itinerante está conformada por miembros de la Red que representan al menos dos instituciones, quienes convocan a las asambleas y llevan el seguimiento de la agenda (coordinando planes, tareas y actividades) de la Red durante un periodo de seis meses a partir de su nombramiento. El nombramiento de estos miembros se da por postulación propia o ajena, pero con la posterior aprobación de los miembros de la Red reunidos en asamblea. Para la ejecución de sus funciones se cuenta con el apoyo del comité consultor. Cualquier miembro activo de la red que haya participado en un 90% de las reuniones convocadas por REDISUI en el semestre anterior puede postularse a la coordinación.

Funcionamiento práctico de la Red:

La REDISUI se constituye desde el eje central de la investigación de la problemática del suicidio en los países de la región. Es por ello que, en el apartado anterior, se exponen los criterios básicos de los perfiles requeridos para ser miembros activos. La acción de la REDISUI se enmarca en 4 líneas principales de investigación que, son expuestas a continuación.

Primera Línea de Investigación: Procesos de Evaluación, Prevención e Intervención del Suicidio en el Contexto Iberoamericano.

El estudio del suicidio involucra diferentes obstáculos de orden teórico que pueden interferir en su análisis, abordaje y tratamiento. En principio, la falta de consenso sobre la terminología usada para hacer referencia al suicidio, denota un problema para la comunicación entre profesionales y quienes trabajan en el estudio, prevención y atención del suicidio (Asante, Kugbey, Osafo, Quarshie & Sarfo, 2017; Baader, Urra, Millán & Yáñez, 2011).

Al respecto, un intento importante por clasificar los comportamientos suicidas fue realizado por el centro de para el control de enfermedades de Estados Unidos (CDC), que fomentó el sistema de clasificación para NASH (muerte natural, accidental, suicidio, homicidio), donde el suicidio fue definido como un daño con evidencia de haber sido ocasionado por el sujeto para matarse a sí mismo (O'Carroll, et. al., 1996).

Según Villalobos (2009), lo planteado sugiere la existencia de tres elementos para la determinación de un acto como suicidio (p. 7):

- a. Muerte como resultado de un daño
- b. El daño es producido por la misma víctima
- c. El daño es intencionalmente infligido

A pesar de la multiplicidad de investigaciones sobre el tema, a menudo se identifican términos que parecen usados indistintamente y que hacen confuso el panorama para realizar revisiones sistemáticas, estudios epidemiológicos, investigaciones a gran escala o simples derivaciones en el contexto de la salud mental. Algunos ejemplos de lo expuesto con anterioridad, son los términos: acto suicida, gesto suicida, intento suicida, parasuicidio, entre otros (O'Carroll, et. al., 1996). Como resultado de diferentes discusiones y talleres con autores sobre el tema, O'Carroll et. al (1996) propusieron una nomenclatura que clasifica en dos grandes categorías el suicidio:

1. Los pensamientos y conductas de riesgo (en ésta se ubican los comportamientos de riesgo inmediato como los deportes extremos, y los comportamientos de riesgo remoto, como la promiscuidad o fumar)
2. Pensamientos y conductas relacionadas con el suicidio (involucra la ideación suicida y las conductas relacionadas con el suicidio).

Esta propuesta, se centra en la explicación de la segunda categoría, en la cual, los autores plantean la existencia de dos componentes:

1. Ideación suicida (aquí se determina si su naturaleza es casual y la intensidad con que se presenta)
2. Conductas relacionadas con el suicidio (aquí se establece la presencia de conducta instrumental, como la amenaza suicida u otras; y el acto suicida que involucra el intento suicida y el suicidio completo).

Esta nomenclatura diferencia claramente entre los factores de riesgo como un conjunto de eventos que pueden aumentar la probabilidad de muerte por acciones u omisiones del sujeto frente a su propia vida. Asimismo, se centra en aquellos actos que pueden ocasionar directamente la muerte partiendo de un continuo que se inicia con la ideación suicida, pero hace énfasis en las conductas relacionadas con el suicidio.

Los aportes teóricos actuales sobre el suicidio proponen la existencia de múltiples aspectos que interaccionan en la configuración del fenómeno (Legido, 2012). De hecho existen diferentes modelos que intentan abordar la conducta suicida, uno de ellos hace alusión a los modelos "multidimensionales" que procuran analizar el fenómeno articulando diferentes perspectivas, dentro de los más reconocidos se encuentran: el modelo de trayectorias de desarrollo del suicidio de Silverman y Felner (1995), el modelo basado en el estado de la mente de Bonner y Rich (1988), el modelo cúbico del suicidio de Shneidman (1992) y el modelo de sobreposición de Blumenthal (1988). En años posteriores, aparecieron modelos explicativos de la conducta suicida, como ser: el Modelo Integrativo Motivacional-Volicional de O'Connor (2011), la Teoría de los 3 Pasos (3ST) de Klonsky & May (2015), o el Modelo del Comportamiento Suicida de Turecki & Brent (2016), entre otros.

Segunda Línea de Investigación: Medición y Evaluación sobre el Suicidio.

La mayoría de los recursos existente con que se cuenta actualmente para la evaluación y detección temprana del riesgo suicida en poblaciones iberoamericanas, son instrumentos creados para otros contextos, y traducidos al español con los problemas lingüísticos y comprensivos que esto genera (Agerbo, Nordentoft & Mortensen, 2002; Villacieros, Bermejo, Magaña & Fernández-Quijano, 2016).

Dentro de los instrumentos más reconocidos se encuentran: el Cuestionario de Indicadores de Riesgo CIR (Reyes & Del Cueto de Inastrilla, 2003); las escalas de Beck (Beck, Schuyler & Hermann, 1974); la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Plutchik, Van Praag, Conte & Picard, 1989); el Inventario Razones para Vivir (Linehan, Goodstein, Nielsen & Chiles, 1983); el CCCS-18 (Ruiz-Hernández, Navarro-Ruiz, Torrente & Rodríguez, 2005); la Escala de Ideación Suicida de Roberts (validada para población mexicana por Rosales-Pérez, Córdova-Osnaya y Cortés-Granados, 2015). No obstante, todos fueron creados originalmente para población adulta y hoy nos enfrentamos a un aumento progresivo del suicidio adolescente.

En cuanto a instrumentos para la evaluación del riesgo suicida en adolescentes latinoamericanos la lista es más reducida, pues la revisión hecha en el contexto de este estudio permitió identificar el Inventario de Orientaciones Suicidas ISO-30 de (King & Kowalchuk, 1994, adaptación Fernández & Casullo, 2006); el Inventario de riesgo suicida IRISA (Hernández-Cervantes & Gómez-Maqueo, 2006). En Colombia, el Inventario de Resiliencia ante el Suicidio (SRI-25) validado por Villalobos-Galvis, Arévalo y Rojas (2013); el Inventario de Razones para Vivir (García et. al, 2009) y el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa – PANSI (Villalobos-Galvis, 2009).

Teniendo en cuenta que son diferentes las estrategias de evaluación de la suicidabilidad, los instrumentos psicométricos ofrecen ventajas al momento de realizar procesos de screening o tamizaje que pueden usarse en contextos clínicos, hospitalarios y educativos. Sin embargo, la escasez de instrumentos contextualizados para población adolescente muestra una dificultad que debe ser atendida.

Antecedentes de Programas de Prevención del suicidio.

La OMS (2000), ha diseñado una serie de instrumentos para la prevención del suicidio en diferentes contextos, de tal forma que ha publicado una colección de documentos dirigidos a personal médico y de salud, a medios de comunicación, personal de atención primaria en salud, consejeros, personal de instituciones penitenciarias, medios organizacionales, grupos de sobrevivientes, docentes y personal institucional. Allí se definen algunos aspectos a considerar de manera específica para cada contexto, pero pone en relieve como estrategias eficaces para prevenir el suicidio:

1. La restricción del acceso a los medios de suicidio, como sustancias tóxicas y armas de fuego.
2. La identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y por consumo de sustancias.
3. La mejora del acceso a los servicios de salud y la asistencia social.
4. La cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios.

En contextos escolares los programas de intervención se centran en tres tipos (Bustamante & Florenzano, 2013):

- a. Programas que incorporan psico-educación sobre depresión y/o suicidio en los currículos escolares: tiene por objetivo que los adolescentes comprendan la relación entre las enfermedades mentales y otros factores de riesgo asociados a la conducta suicida, de modo que puedan pedir ayuda en forma efectiva cuando la necesiten.
- b. Entrenamiento a profesores o escolares en detectar adolescentes en riesgo, los llamados gatekeepers o "guardianes": estos son representantes del establecimiento que reciben una capacitación específica para poder ayudar a adolescentes en riesgo suicida, de tal forma que los jóvenes conocen quiénes son y saben que pueden recurrir a ellos.
- c. Programas de pesquisa o screening para la detección de riesgo suicida: su objetivo es detectar a los adolescentes con patología mental o en riesgo suicida a través de instrumentos de tamizaje, los cuales (una vez identificados), son derivados a un especialista en salud mental.

En cuanto a la prevención del suicidio y la intervención frente al riesgo suicida no es posible contar con un número significativo de estudios que permitan evidenciar el camino recorrido para realizar procesos en diferentes contextos; así mismo, después de realizar la revisión de las investigaciones en el tema emergen interrogantes frente a las perspectivas, abordajes y enfoques que pueden aportar a la comprensión del tema. No obstante, sí es posible identificar preocupaciones aisladas de algunas Organizaciones como la OMS que ha dirigido lineamientos generales sobre qué hacer y cómo afrontar el problema del suicidio. Dos estrategias específicas pueden referirse sobre el tema: SUPRE (que incluye una serie de manuales orientadores para la prevención y atención de la conducta suicida en diferentes contextos) y el Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (MHGAP, el cual destaca la necesidad de atención a las conductas suicidas y determinados trastornos mentales, fortaleciendo las competencias del personal en atención primaria) (OMS, 2011).

Tercera Línea de Investigación: Salud, Políticas Públicas y Abordaje Comunitario del Suicidio

Políticas públicas.

En la 65ª Asamblea Mundial de la Salud advirtió sobre “la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de una respuesta integral y coordinada de los sectores sanitario y social de los países” (OMS, 2013, p. 87) y se solicitó la preparación de un plan de acción integral sobre salud mental que abarcara los servicios, políticas, leyes, planes, estrategias y programas que los países miembros deberían adoptar para reducir esta carga. Fue así que para el año 2013, en la 66ª Asamblea se presentó el primer Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020, de donde se destaca la meta mundial 3.2 la cual proponía reducir en un 10% la tasa de suicidios de los países miembros para el año 2020. Para lograrlo, la acción propuesta era “elaborar y poner en práctica estrategias nacionales integrales de prevención del suicidio, prestando especial atención a los colectivos en que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio...” (p.18). En adición, en el mismo documento encontramos que los siguientes items:

- Objetivo 3.2.: Implementar programas de prevención del suicidio.
- Indicador 3.2.2: aumentar a 20 el número de países que desarrollan e implementan programas nacionales para la prevención del suicidio.

No obstante, se ha avanzado poco al respecto y el suicidio sigue siendo un problema poco visibilizado por las políticas de salud pública de los países de Iberoamérica. Por sólo nombrar algunos países en el tema de gobernanza, podemos mencionar que:

- Cuentan con una Ley Nacional de Prevención de Suicidio: Argentina (2015), Puerto Rico (1999) y Uruguay (2007, aunque sólo hace referencia al Día Nacional de Prevención de Suicidio)
- Cuentan con un Programa/Estrategia/Manual/Directriz Nacional de Prevención de Suicidio: Argentina (2009), Brasil (2006), Chile (2013), Colombia (Medellín, 2015), Costa Rica (2016), Ecuador (sólo para adolescentes 2018-2021), El Salvador (sólo adolescentes y jóvenes embarazadas), Guyana (Plan 2015-2020), Panamá (2006), República Dominicana (2014), Surinam (Plan 2016-2020), Uruguay (2011), España (en algunas comunidades autónomas) y Portugal (2020, relanzamiento del Plan Nacional de Prevención)
- Costa Rica cuenta con un Instituto Nacional de Prevención de Suicidios (2010)
- México cuenta con la reciente creación de un Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio (2020), pero aún con una muy pobre operación.

Un fenómeno que no se nombra, no se visibiliza y, por tanto, no se atiende. Esto se hace evidente en la escasa existencia de políticas públicas en relación con el suicidio, a pesar de que el fenómeno no ha detenido su incremento en las últimas décadas. Es así como surge la necesidad de la investigación y creación teórica de una Suicidología propia de nuestros países, que puedan servir de sustento para la creación urgente de gobernanza, como una manera de generar un verdadero cambio en esta tendencia.

Salud y Abordaje Comunitario del Suicidio.

Las intervenciones comunitarias constituyen otra estrategia para impulsar la gobernanza y los diferentes procesos de participación que permitan la visualización, sensibilización y adecuación de posturas políticas, conceptuales, científicas y operativas para la prevención del suicidio. Es imperioso desarrollar sentido de análisis crítico respecto a las distintas problemáticas en las que, desde una perspectiva socio-comunitaria, se pueda intervenir psicológicamente incorporando distintos enfoques que atraviesen lo clínico y lo preventivo, desde lo individual a lo familiar, grupal y comunitario. Asimismo, resulta imperiosa la incorporación de una mirada transdisciplinar que permita visualizar la multicausalidad del suicidio, incorporando diferentes actores y disciplinas que busquen respuestas y métodos por los cuales se orienten dichas políticas públicas. También es importante lograr la comprensión de factores psicosociales relacionados con la salud y la calidad de vida, como otros determinantes de calidad (no sólo de cantidad), donde los resultados de comportamientos y variables socioculturales (locales y regionales), incorporen la multiculturalidad del proceso. Esto permite generar programas preventivos diseñados con indicadores de procesos que permitan la coevaluación de estos en conjunto con los actores directos. Desarrollar programas que tomen en cuenta el potencial de la comunidad, el conocimiento de los sistemas de apoyo con los que cuenta, incorporando el desarrollo de las personas en todas sus capacidades. Se trata de ir a la búsqueda de aportes teóricos y prácticos, tanto para resolver problemas como para desarrollar estrategias, así como lograr un pensamiento y concepción iberoamericanos, facilitando nuevos modelos que orienten hacia el cambio social.

Cuarta Línea de Investigación: Postvención del suicidio

Siguiendo a Staples & Widger (2012), el suicidio no puede interpretarse como una enfermedad, una anomalía o fenómeno epidemiológico contabilizado hasta la saciedad. El suicidio es una forma de relación entre los sujetos de una determinada sociedad y su medio cultural, un mecanismo de lenguaje. Al abordarlo queda en evidencia la estrecha vinculación con aspectos conflictivos de nuestros contextos: agresión sexual, crisis de la masculinidad, relaciones cotidianas violentas, contaminación ambiental, descuido en el ámbito de la salud, desempleo, la desigualdad socioeconómica, etc.

Una manera de acercarse directamente a la problemática es a través de los sobrevivientes de suicidio y la siguiente interrogante: ¿cuáles son las percepciones de vida y el duelo de los supervivientes de suicidio que tienen estos mismos y su contexto social?

En Suicidología se identifican dos tipos de supervivientes: los de sus propias tentativas y los supervivientes a una pérdida por suicidio. Estos últimos son aquellas personas que han sufrido la pérdida por suicidio de un ser querido, y cuya vida ha cambiado a causa de esta pérdida (Andriessen, K; 2009:43). En el presente proyecto se aceptan a ambos como supervivientes.

La tendencia de las investigaciones especializadas en el comportamiento suicida ha sido buscar una causalidad y predeterminación concreta para poder controlarlo. Bajo esta perspectiva se ha considerado que el suicidio corresponde al terreno de la salud desde el dominio médico, psiquiátrico y psicológico sin dimensionar las distintas concepciones que pueden tener los pueblos en el mundo al respecto. Sin embargo, cada vez es más notorio que esas interpretaciones requieren un diálogo entre conceptos y conocimientos originados en distintas fuentes o relatos. Por eso, es imprescindible abrirse hacia estudios interdisciplinarios dialogantes que han trabajado la problemática suicida, sin jerarquizar los aportes de una sobre otra, sino enriqueciendo una mirada transdisciplinaria.

De modo generalizado, se observa una notable invisibilización sobre la situación de los supervivientes de suicidio (quienes han realizado intentos y los familiares de personas suicidadas), tanto en los estudios científicos de los que existe poco tratamiento (Pompili et al., 2013) como los programas y estrategias de prevención (MSP, 2018) omiten a estos actores sociales. Según la OMS (2014) por cada suicidio consumado se presentan aproximadamente 20 tentativas, siendo que cada uno de esos casos conlleva la afectación de un mínimo de 5 allegados, los cuales no reciben ningún tipo de postvención o atención posterior al comportamiento suicida. No obstante, para la Asociación Americana de Psiquiatría (Navío, Fundación Jiménez Díaz; El País, 4 de diciembre de 2016) después de la figura del sujeto suicida, "el otro gran drama es el de los que se quedan. El estrés de la persona que pierde a alguien es igual al que sufre un prisionero en un campo de concentración".

En este campo de estudio puede ser preventivo e interconectado con las otras líneas abordadas. Los actores que intervienen son variados, desde los parientes, hasta el sector sanitario, pasando por docentes o grupos humanos enteros. Las subáreas que deben ser contempladas son:

- Pérdida, luto, duelo
- Intervención con supervivientes de suicidio
- El tabú social de la conducta suicida en el ámbito sanitario, educativo, medios de comunicación, etc.
- Secuelas físicas y psíquicas en supervivientes de lesiones autoinfligidas
- Seguimiento. Marcadores genéticos de conducta suicida. Genealogías
- Protocolos de postvención
- Epidemiología. Registros nacionales de causas de mortalidad e intentos autolíticos
- Autopsia psicológica

Conclusiones

· La Red Iberoamericana de Suicidología tiene el objetivo de vincular a personas e iniciativas, individuales y colectivas, para generar recursos teóricos, metodológicos y de difusión, a partir del ejercicio de la investigación desde los países en América Latina y España, considerando las variables y diversidades inmensas que existen en nuestras comunidades, pero también buscando similitudes y puntos de encuentro para construir una Suicidología desde y para Latinoamérica y España. Con miradas y voces múltiples y críticas.

· La REDISUI pretende difundir, paulatinamente, sus actividades y avances por diferentes medios, más allá de las obvias publicaciones científicas. La socialización e intercambio de experiencias y conocimientos cuenta con plataformas académicas como Simposios o Congresos. Se busca promover jornadas o congresos que deberán desarrollarse en algún país a los que las/os miembros pertenecen, y se discutirán y propondrán a lo menos con 1 año de antelación; estas podrán ser jornadas académicas, seminarios, conferencias o paneles. También se proyecta crear una revista de la Red, cuyo propósito principal sea transmitir el carácter científico de la misma. Se espera que todos los miembros contribuyan en esta revista. Una segunda revista puede servir como medio de difusión de experiencias, casos, estrategias y reflexiones colectivas. En la actualidad se hace uso de redes sociales, donde se incluyen artículos, entrevistas, imágenes, vídeos, etc., así como información general que puede ser de utilidad tanto para la comunidad en general, como para los integrantes de la Red, desde una divulgación con acceso abierto.

Referencias:

- Andriessen, K. (2009) "Can postvention be prevention?", en *Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*, vol 30 (1): 43-47.
- Campo, L., (2018). *Etnografía de la muerte autoinfligida desde interpretaciones de la vida*. Tesis de PhD en Antropología Social y Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Campo, L. (2018). *Impacto del género en los intentos de suicidio en Quito (Ecuador)*. Tesis de PhD en Salud, Psicología y Psiquiatría. Universitat Rovira i Virgili.
- Dabas, E. & Perrone, N. (1999). *Redes en Salud*. Buenos Aires: <https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/redes.pdf>
- Fundación Española para la Prevención del Suicidio (20 de noviembre del 2022). *Observatorio del Suicidio en España 2020*. <https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio-2020/#:~:text=La%20tasa%20de%20suicidios%20media,con%2011%20por%20100.000%20habitantes>.
- Inglott Domínguez, R. (1999). La cuestión de la transdisciplinariedad en los equipos de salud mental. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 19(70), 209-223.
- Najmanovich, D. (2005). Estética del pensamiento complejo. *Andamios*, 1 (2), pp. 19-42.
- Nicolescu, B (1996). *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*. Ediciones Du Rocher
- Pompili, M., Shrivastava, A., Serafini, G., Innamorati, M., Milelli, M., Erbuto, D., & Lester, D. (2013). Bereavement after the suicide of a significant other. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(3), 256.
- Organización Mundial de la Salud (2013). 66a. Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra: OPS.
- Organización Mundial de la Salud (2014-a). *Mortalidad por Suicidio en las Américas*. Informe Regional. Washington, DC: OPS.
- Organización Mundial de la Salud (2014-b). *Prevención del Suicidio: un imperativo Global*. Washington, DC: OPS.
- Organización Panamericana de la Salud (20 de noviembre del 2022). *Prevención del Suicidio*. <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio>
- Red Iberoamericana de Suicidología (2019), *Estatutos generales*. <https://www.facebook.com/people/Redisui/100068070880662/>
- Staples, J., & Widger, T. (2012). Situating suicide as an anthropological problem: Ethnographic approaches to understanding self-harm and self-inflicted death. *Culture, Medicine, and Psychiatry*, 36(2), 183-203.
- World Health Organization. (2014). *Preventing Suicide*.